

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Raximova Mohinur Qaxramon qizi

TIL VA NUTQ SOFLIGINING TILSHUNOSLIK NUQTAI NAZARIDAN
MASALALARI. NUTQ SOFLIGIGA PUTUR YETKAZUVCHI OMILLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

